

GLOBAL IQTISODIY JARAYONLARDAGI MUVOZANATLI O'ZGARISHLAR: O'SISH NUQTALARINING ASOSIY OMILLARI

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim,
fan va innovatsiyalar vazirligi

Farg‘ona davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti
Iqtisodiyot va turizm kafedrası

Bojxona qo‘mitasining
Bojxona instituti

Global iqtisodiy jarayonlardagi muvozanatli
o‘zgarishlar: o‘shish nuqtalarining asosiy omillari

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(23-may 2025-yil)

BBK: 65.2/4

UDK: 332.1

Global iqtisodiy jarayonlardagi muvozanatli o'zgarishlar: o'sish nuqtalarining asosiy omillari

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti, 2025. 577-b.

Mas'ul muharrir: i.f.d., professor A.T.Mirzayev

Tahririyat hay'ati: G.Xonkeldiyeva, A.Mirsodiqov, Q.Xomidov, U.Maksumova

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Farg'ona davlat universiteti bo'yicha 2025 yil 20 may kuni chiqarilgan "Respublika ilmiy-amaliy anjumani o'tkazish to'g'risida"gi 328-sonli buyruqqa muvofiq o'tkazildi.

Konferensiya materiallari to'plamidagi maqola va tezislar global iqtisodiy jarayonlardagi muvozanatli o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan institutlar va ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o'qituvchilar, ilmiy xodim-izlanuvchilar va magistrantlar hamda talabalar uchun mo'ljallangan.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va meyoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari ma'suldirlar.

11. Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*. Free Press.
 12. Tidd, J., & Bessant, J. (2014). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*. Wiley.
 13. OECD (2015). *Innovation Strategy 2015: Innovative Canada – A Call to Action*. OECD Publishing.
 14. Eminchayev B. O'zbekistonda zamonaviy maxsus pedagogikaning hozirgi muammolari //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 5 Part 2. – С. 115-119.
- Eminchayev, B. S. (2023). AJDODLARIMIZ TOMONIDAN E'TIROF ETILGAN PEDAGOGIK NAZARIYALAR TUSHUNCHASI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 444-446.

ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Абдусаломов Джамшид Абдусаломович
«Ипак йўли» туризм ва маданий мерос халқаро
университети мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда туризм соҳасини замонавий ҳолати, ривожланиш тенденцияларининг таҳлили, бу борада мамлакатимизда амалга оширилаётган ишларни такомиллаштириш асосида соҳанинг ривожланиш йўналишларини белгилаб олиш ва янги хизмат турларини ишлаб чиқиш бўйича таклиф ва тавсиялар баён этилган.

Калит сўзлар: туризм, турист, халқаро ва ички туризм, ташкилий-ҳуқуқий, инвестиция, ривожланиш, чора-тадбирлар, инфратузилма.

Abstract. This article presents an analysis of the current state and development trends of the tourism sector in our country. It outlines the directions for further development of the sector and proposes recommendations and suggestions for the creation of new types of services, based on the improvement of ongoing efforts in this field.

Key words: tourism, tourist, international and domestic tourism, organizational and legal, investment, development, measures, infrastructure.

Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда туризм соҳасида жуда катта ўзгаришлар бўлмоқда: туризм соҳасини ривожлантиришга қаратилган янги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилмоқда, халқаро ва маҳаллий тадбирлар, янги таълим муассасалари фаолиятининг йўлга қўйилиши, туристлар оқимининг ошиши, янги туризм маҳсулотлари, янги йўналишларни ривожлантириш, инфратузилмани такомиллаштиришга оид саъи-ҳаракатлар, хорижий инвесторларни жалб қилиш, оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқ вакилларининг ташрифи ҳамда Ўзбекистоннинг кўплаб халқаро рейтингларда юқори ўринларни эгаллаши амалга оширилди ва бошқа бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Хорижий давлатлардан ташриф буюрувчилар учун виза режими соддалаштирилди, хусусан, айти пайтда 93 та хорижий давлатлар фуқаролари учун визасиз кириш, 56 та давлат учун электрон кириш визаси, 47 та давлат учун беш кунлик транзит визасиз кириш тартиби белгиланди.

55 ёшга тўлган ва туризм мақсадида 30 кундан ортиқ бўлмаган муддатга республикага келувчи ХХР, АҚШ ва Вьетнамнинг фуқаролари учун визасиз кириш режими жорий қилинди.

Шунингдек, “Vatandosh”, “Student visa”, “Academic visa”, “Medical visa” ва “Pilgrim visa” каби янги кириш виза турлари белгиланди.

Халқаро аэропортларда “яшил” ва “қизил” йўлак тизими йўлга қўйилди, ташриф буюрувчилар аэропортдан ўртача ҳисобда 2-3 соатда чиқиб кетиш вақти 15-20 дақиқада амалга ошириладиган тизим қилинди. Хорижий саёҳларни Е-меҳмон тизими орқали электрон рўйхатдан ўтказиш тизими жорий этилди, уларнинг эркин ҳаракатланиши учун шароитлар яратилди.

Хорижий туристлар сони 2017 йилда 2,7 млн нафар бўлса, 2022 йилда 5,2 млн. нафар, 2023 йилда 6,6 млн. нафар, 2024 йил давомида 10,2 млн. нафар (*ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 1,5 баробарга ошган*) хорижий туристлар ташриф буюрди. Туристларнинг ўртача қолиш куни 7-8 кунни ташкил этиб, ўтган давр (2-3 кун)га нисбатан 3 бараварга ортди.

Шунингдек, ҳар бир хорижий туристнинг республика ҳудудида бевосита саёҳат харажатларидан ташқари сарфлайдиган ўртача маблағ суммаси 2017 йилда 197 АҚШ долларини ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2024 йилда 430 АҚШ долларига етди ва туризм экспорти ҳажми 2024 йилда 3,5 млрд доллар бўлди (*2017 йилда 531 млн доллар бўлган*).

2017 йилда жами жойлаштириш воситалари сони 767 тани ташкил этиб, улардаги ўринлар сони атига 37 мингга ташиқил этган. Бир дона ҳам оилавий меҳмон уйлари мавжуд бўлмаган. Бугунги кунда оилавий меҳмон уйларининг умумий сони 3 752 та ўринлар сони 33 500 тага етди.

Бугунги кунда Ўзбекистонда фаолият олиб бораётган меҳмонхона брендлари орасида "Hilton", "Radisson", "Marriott", "Intercontinental", "Holiday Inn", "Crowne Plaza", "Wyndham", "Ramada Encore by Wyndham", "Mercure", "Lotte city hotel" халқаро брендлар мавжуд.

Республикада 2025 йил 1 январь ҳолатида юлдуз (тоифа)га эга 5 юлдузли – 6 та, 4 юлдузли – 15 та, 3 юлдузли – 48 та, 2 юлдузли – 5 та жами 74 та меҳмонхоналар фаолият юритмоқда.

Ҳиндистон, Россия Федерацияси, Исроил ҳамда Венгрия давлатлари аҳолиси учун мамлакат бўйлаб саёҳатларни ташкил этишга йўналтирилган 40 дан ортиқ трансчегаравий туристик маршрутлар ишлаб чиқилди ҳамда Ўзбекистоннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари орқали ушбу мамлакатларга тақдим этилди.

Туркий давлат ташкилотининг VIII Саммитида Давлат Раҳбари томонидан илгари сурилган “Табаррук зиёрат” концепциясини амалга ошириш орқали зиёрат туризмни ривожлантириш ишлари олиб борилмоқда. Ташкилотга аъзо ва кузатувчи давлатлар вакиллари иштирокида 2022 йил 8-10 июнь кунлари “Қўқон хонлигининг Туркий халқлар давлатчилигининг шаклланиши ва маданий меросида тутган ўрни” мавзусида Қўқон шаҳрида халқаро конференция ўтказилди.

Табаррук зиёрат йўналишида “Медиа инфо тур” тўғрисидаги тарғибот материаллари ТРТ 1, ТРТ Аваз, Қазақ-ТВ, Азербайджан-ТВ каби хорижий ҳамда Дунё Ахборот Агентлиги ва “Bright Uzbekistan” каби маҳаллий оммавий ахборот воситаларида ёритилди.

Ўзбекистон туризм салоҳиятини **Европа, Шимолий Америка, Осиё-Тинч океани, Яқин Шарқ, Хитой ва Марказий Осиё** минтақаларида кенг тарғиб қилиш мақсадида “BBC WORLD NEWS” (*умумий аудиторияси 600 млн.*), “CNN” (*умумий аудиторияси 1 млрд.*) ва “EURONEWS” (*умумий аудиторияси 800 млн.*) халқаро медиакорпорациялари,

шунингдек, “**Ctrip.com**” онлайн саёҳат платформаси (умумий аудиторияси 500 млн.) ва “**Visa Facilitation Services Global**” (умумий аудиторияси 100 млн.) ташкилоти каби бир қатор хорижий ташкилотлар ва телевидениелар билан шартномалар асосида халқаро миқёсда мамлакатимиз имиджи илгари сурилди.

Мамлакатнинг туристик имиджи яхшиланди. Марказий Осиё давлатларининг маданий меросини бир-бирига ўзаро боғлиқ сифатида тарғиб қилиш бўйича ташаббусига асосан ЮНЕСКОнинг “Хива декларацияси” қабул қилинди.

Ислом ҳамкорлик ташкилотининг 2023 йилдаги XI сессиясида Хива 2024 йил “Ислом дунёсининг туризм пойтахти” деб эълон қилинди ва 31 май – 2 июнь кунлари Хива шаҳрида Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ)га аъзо-давлатлари туризм вазирлари XII йиғилиши ўтказилди.

Қолаверса янги Ўзбекистонни барпо этишда туризм соҳасини ривожлантириш мақсадида давлат томонидан бир қатор устувор вазифалар белгиланган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2025 йилнинг 9 апрель куни ҳудудларнинг туризм салоҳиятини ошириш, хорижий инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди.

Ушбу видеоселектор йиғилишида давлат раҳбари “сўнгги йилларда мамлакатимизнинг туризм экспорти 1,6 карра ошиб, 3 миллиард 500 миллион долларга етганди, бу соҳада 2 мингдан ортиқ янги тадбиркор иш бошлаб, ҳудудларда туризм ва сервис инфратузилмаси жуда тез ривожланаяпти. Хусусан, ўтган 8 йилда 6 миллиард 500 миллион доллар сармоя киритилиб, 130 мингта меҳмон ўрни очилган.

Бугунги кунда 20 та туризм қишлоғи фаолият юритаяпти. Паркент туманининг “Олтин бел” чўққисида халқаро даражадаги янги тоғ-чанғи зонаси барпо этиляпти.

Аслида, юртимиз тарихи, маданияти ва табиатига асосланиб, сайёҳларни яна 2-3 карра кўпайтириш мумкин. Лекин айрим ҳудудларда йўл ва транспорт ноқулайлиги, кўнгилочар жойлар ва қизиқарли дастурлар етишмаслиги каби камчиликлар бор”, - деб алоҳида таъкидлаб ўтди.

Йиғилишда кўпчилик ҳокимлар туризм қандай катта йўналиш эканини тушуниб етмаётганлиги, мавсум бошланганига бир ойдан ошгани билан капсулалар уйлардан иборат маскан фақат Китобда очилгани қайд этилиб, қолган 35 та туман ва шаҳар ҳокими “мудраб” ўтиргани танқид қилинди.

Амалга оширилган ишлар билан биргаликда бир қатор муаммоли масалаларга аҳамият қаратиш муҳим ҳисобланади:

Россия ва Хитойнинг ҳудудлари билан манзилли ишлаш йўлга қўйилгани учун инвестиция ва сайёҳлар оқими кескин ошириш;

Миллий туризм ягона платформасини ишга туширишни тезлаштириш, унда чипта олиш ва электрон виза бериш имкониятларини яратиш;

Ҳудудларда туризм ва сервис инфратузилмасини ривожлантириш;

Маданий мерос объектларини ижарага беришни такомиллаштириш, уларга тушумларни рақамлаштириш;

Мамлакатимиздаги 36 та туман ва шаҳарни этно, гастрономик, тиббий, экстремал, маданий-тарихий, зиёрат, қишки ва агротуризм асосида ривожлантириш бўйича дастур ишлаб чиқиш;

Туризм соҳасида дуал таълим асосида, яъни назариянинг амалиёт билан интеграциясини кенг йўлга қўйиб, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш тизимини амалга ошириш лозим.

Умуман олганда Ўзбекистон жаҳон туризм бозорида энг жозибадор мамлакатга айланмоқда. Бу бир жihatдан юртимизда туризм тараққиётига катта эътибор қаратилаётгани самаралари бўлса, иккинчидан юртимиз азалдан дунё тамаддунинг хазинаси бўлган тарихий обидаларга бойлиги, халқимизнинг бағрикенг ва меҳмондўстлиги туфайлидир. Албатта бизда туризм соҳасида имкониятлардан тўлиқ фойдаланилса, дунёнинг жонажон диёримизга интилиши ошишига, барпо этилаётган Янги Ўзбекистонинг истиқболи нурафшон бўлишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги қонуни, 2019 йил 18 июль.
2. Маҳмудова М.Р. Туризм соҳасини давлат томонидан тартибга солишнинг аҳамияти ва асосий йўналишлари, Иқтисод ва молия/экономика и финансы 2021, 4/10
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2025 йилнинг 9 апрель куни ҳудудларнинг туризм салоҳиятини ошириш, хорижий инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши маълумотлари.

GLOBAL IQTISODIY RIVOJLANISHDA MINTAQAVIY VA TRANSHEGERAVIY
IQTISODIY MUNOSABATLARDAGI ASOSIY O‘ZGARISHLAR XUSUSIYATLARI

SHERMUHAMMADOV B. Sh.	
KIRISH SO‘ZI	4
XONKELDIYEVA GO‘ZAL SHEROVNA “O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish va uning maqsadli ko‘rsatkichlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	6
MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH Mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida inson kapitalining roli.....	8
M.ADXAMOV O‘zbekistonda aholi daromadlarining shakllanish manbalari.....	11
OLIMOVA NODIRA XAMRAKULOVNA Mamlakatimiz innovatsion klasterlarini rivojlantirishning istiqbolli yo‘llari.....	14
MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH Elektron tijorat modellari.....	18
Қ.СУЛАЙМОНОВ Ходимлар салоҳиятини ва рақобатбардошлигини бошқариш тизимини такмиллаштириш.....	22
ХОМИДОВ ҚАХХОРАЛИ ҚУРБОНАЛИ ЎҒЛИ Туристик мажмуалар фаолиятини бошқаришда замонавий хориж тажрибаларидан самарали фойдаланиш афзалликлари.....	26
SATTORKULOV OBIDKUL TURDIKULOVICH, SH.DAVRONOVA Global iqtisodiy rivojlanish va uning xususiyatlari.....	32
Г.О.ТУРДИКУЛОВА Основные подходы к оценке экономической природы и сущности прибыли.....	35
MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH Biznesda kraudsorsing va kraudfandingning yangi imkoniyatlari.....	39
OLIMOVA NODIRA XAMRAKULOVNA Хорijiy sarmoya asosida tashkil etilgan korxonalarni rivojlantirishda xalqaro tajribaning ahamiyati.....	43
ERGASHEV ALIJON HOJIMAMATOVICH Hududiy investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligi.....	46
OLIMOVA NODIRA KHAMRAKULOVNA, ABDUMUTALOV SHOKHJAHON BAKHODIR UGLI Innovative vectors of development of investment activity of industrial enterprises.....	49
СУЛАЙМОНОВА ЗАРНИГОР АБДУХАЛИМЖОНОВНА Саноат корхоналарини рақамлаштириш шароитида персонални бошқаришнинг замонавий тизимини жорий этиш.....	53
ERGASHEV ALIJON HOJIMAMATOVICH Xalqaro innovatsion yondashuvlar va ularni o‘zbekiston iqtisodiyotiga integratsiya qilish imkoniyatlari.....	56
SHAVQIDINOVA DILNAVOZ SHAVQIDIN KIZI, DJURABOYEVA DIYORA MUZAFFAR KIZI Promising directions of uzbekistan’s membership in the eurasian economic union.....	60
SH.NEMATOVA, B.ABDUSALMONOV Davlatning mintaqaviy siyosati va hududlar rivojlanishining istiqbollari.....	62
KARIMOVA GULZIRA IKROMALI QIZI	

Mamlakatimizda halol sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va yo‘nalishlari.....	64
O‘RINOV AKMALJON AXMADJONOVICH, MAMASODIQOV SALIMBEK G‘OFURJON O‘G‘LI	
Transchegaraviy iqtisodiy munosabatlarni moliyaviy investitsiyalar orqali rivojlantirish.....	68
M.ESHONOV, ERMATOV MUHAMMADAMIN AKMALJON O‘G‘LI	
Global iqtisodiy rivojlanishda mintaqaviy va transchegaraviy iqtisodiy munosabatlardagi asosiy o‘zgarishlar xususiyatlari.....	71
SH.NEMATOVA, N.ERKINOVA	
O‘zbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning amaliy jihatlari va ularning iqtisodiyotga ta‘siri.....	73
RASULOV UMIDJON AKMALJON O‘G‘LI	
Elektron savdo: asosiy tushunchalar, ishlash modellari va taraqqiyot bosqichlari.....	75
ABDISAMATOV SHUXRATJON ABDINAZAROVICH	
Barqaror iqtisodiy o‘sinh: tahdidlar va imkoniyatlar.....	78
MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH	
Iqtisodiy sohalarda blokcheyn texnologiyasining o‘rni va istiqbollari.....	83
AHMADALIYEVA MOHIGUL KADIROVNA	
Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish potensialidan oqilona foydalanish zaruriyati va uning ahamiyati.....	86
QODIROVA RISOLATXON AXATJONOVNA	
Korxonalarda inson kapitali samaradorligini boshqarishning nazariy-uslubiy asoslari.....	88
ABDULLAXODIYEVA MOHINUR UMIDJON QIZI	
Tijorat banklarda aktivlar hisobining raqamli transformatsiyasi va iqtisodiy samaradorligi.....	91
YULDOSHALIYEV SHOHJAHON DONIYORBЕК O‘G‘LI	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarning soliq yukini kamaytirish imkoniyatlari.....	93
M. SOLIJONOVA	
The strategic importance of marketing analysis in strengthening enterprise competitiveness and advancing national economic development.....	94
SADIKOVA SHOHIDA OBIDKUL QIZI	
Piyoz mahsulotini eksportga yo‘naltirish orqali tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish imkoniyatlari.....	97
SATTORKULOV OBIDKUL TURDIKULOVICH, USANOVA SARVINOZ RASHID QIZI,	
Hududlarda atrof muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash.....	100
YULDASHALIYEV SHOXJAXON DONIYORBЕК O‘G‘LI	
O‘zbekiston soliq tizimida raqamli transformatsiya: imkoniyatlar va takliflar.....	103
A. ТУРАХАНОВ	
Совершенствование организационно-экономических механизмов управления промышленными предприятиями.....	105

HUDUDLARDA ATROF MUHITNI ASRASH VA “YASHIL” IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH, M. MELIBOYEVA	
Raqamli xavfsizlik masalalari va uni ta‘minlash yo‘llari.....	107
NEMATOVA SHAXLO EGAMBERDIYEVNA, G. XOJIAKBAROVA	
Yashil iqtisodiyotda ishchi kuchining transformatsiyasi: yangi kasblar va talablar.....	111
SOTVOLDIYEV NURMUHAMMAD NE‘MATJONOVICH	
Barqaror iqtisodiy rivojlanish kontseptsiyasida “yashil” loyihalarni moliyalashtirishning ustuvor yo‘nalishlari.....	113

MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH, MAMATQULOV SHERZODJON HUSANBOY O‘G‘LI	
Raqamli xavfsizlik masalalari va uni ta‘minlash yo‘llari	118
ТЕШАБАЕВА ОДИНА, ХАСАНОВА РУХСОРА	
Қишлоқ хўжалиги тармоқларида диверсификациялашнинг ҳудудий жиҳатлари.....	123
SOTVOLDIYEV NURMUHAMMAD NE‘MATJONOVICH	
Barqaror rivojlanishda yashil bandlikni rolini oshirish yo‘llari.....	127
OLIMOVA NODIRA XAMRAKULOVNA, ABDUMUTALOV SHOHJAHON BAHODIR O‘G‘LI	
Mamlakatimizda muqobil energiya manbalaridan foydalanish samaradorligini oshirish vositalari.....	130
MANNOPOVA MUAZZAM SULTONBEKOVNA	
“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning dolzarbligi va uni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari.....	134
OLIMOVA NODIRA XAMRAKULOVNA, ABDUMUTALOV SHOHJAHON BAHODIR O‘G‘LI	
Hududlarda atrof-muhitni asrash va «yashil» iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	137
MAKSUMOVA UMIDAXON SADIKJANOVNA	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar.....	140
ХОМИДОВ КАХХОРАЛИ КУРБОНАЛИ УГЛИ	
Направления эффективного использования существующих туристических возможностей регионов для снижения уровня бедности.....	142
MAKSUMOVA UMIDAXON SADIKJONOVNA, UBAYDULLAYEVA O‘G‘ILOY DILSHODJON QIZI	
O‘zbekiston iqtisodiyotida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari.....	144
ZIYAYEV DILSHOD SALIMJONOVICH, ERGASHEVA SHOXSANAM MUROTALI QIZI	
Iqtisodiy mutaxassisliklar kasbiy kompetentligining maxsus jihatlari.....	146
UBAYDULLAYEVA O‘G‘ILOY DILSHODJON QIZI	
Yashil iqtisodiyotni hududlarda rivojlantirishda ekologik investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi	148
M.RAXIMOVA	
O‘zbekistonda tibbiy xizmatlar rivojlanish jarayonlarining statistik tahlili.....	151
QABULOV JASUR MANSUR O‘G‘LI	
O‘zbekistonda “yashil” budjetlashtirishni tadbiiq etishdagi muammolar va imkoniyatlar.....	154
M.RAXIMOVA	
Sog‘liqni saqlash sohasida innovatsiyalardan foydalanish samaradorligini baholash.....	158
TOJIBOYEV SHUKURULLO SHERALIYEVICH	
O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot” va barqaror rivojlanish imkoniyatlari.....	161
ABDULLAYEVA MAFTUNA MUKAMMALOVNA	
Global iqlim o‘zgarishi sharoitida agrar sohani rivojlantirish: istiqbollar va innovatsion yechimlar.....	164
KARIMOV SHAHBOZXO‘JA XAMDAMJON O‘G‘LI, USMONOVA KARIMAXON AHROR QIZI	
Hududlararo atrof muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	168
QODIROVA RISOLATXON AXATJONOVNA, AHMADALIYEVA MOHIGUL KADIROVNA	
Global iqlim o‘zgarishi sharoitida agrar sohani rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash: muammo va yechimlari.....	171

KARIMOV SHAHBOZXO‘JA XAMDAMJON O‘G‘LI, SOLIJONOV SHAMSIDDIN FARXODJON O‘G‘LI	
Turizmning raqamli transformatsiyasi: innovatsion texnologiyalarning turizm sanoatiga ta’siri.....	175
ZIYAYEV DILSHOD SALIMJONOVICH, ERGASHEVA SHOHSANAM MUROTALI QIZI	
Asosiy vositalarning tarkibi va tuzilishining tahlili.....	179
SH.NEMATOVA	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat resurslarining biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi muammolari.....	183
MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH, RASULOV UMIDJON AKMALJON O‘G‘LI	
Elektron tijorat tushunchasi va uni o‘zbekistonda rivojlantirishning dolzarbligi.....	186
SIDDIQOV JAVLONBEK SODIQJON O‘G‘LI	
Hududlarda ekologik barqarorlik va “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	189
RASULOV UMIDJON AKMALJON O‘G‘LI	
Sun’iy intellekt evolyutsiyasi va uning insonlar hayotidagi o‘rni.....	192
ЕРМАТОВ ИЛМИДИН ТОШМАТОВИЧ	
Факторы устойчивого роста и их воздействие на благосостояние граждан республики узбекистан.....	194
ERGASHALIYEVA RA‘NOXON FARXOD QIZI	
Hududlar ekologik barqarorligini ta’minlashda investitsiyalarning roli va samaradorligi.....	198
ЭШОНОВ МУХАММАД АЙЮБ ХОШИМЖОН ЎҒЛИ	
Худудларда атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодийёт барқарорлигини таъминлашда аҳоли томонидан яшил энергиядан фойдаланиш йўналишлари.....	200
ERGASHALIYEVA RA‘NOXON FARXOD QIZI	
O‘zbekistonda atrof muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot barqarorligini ta’minlovchi ustuvor yo‘nalishlari.....	203
A. TURAXANOV	
Innovative approaches to industrial enterprise management in the digital economy.....	205

BARQAROR IQTISODIY O‘SISH ORQALI AHOLI FAROVONLIGINI TA’MINLASH IMKONIYATLARI

MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH	
Iqtisodiy o‘sishni ta’minlashda tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati.....	208
FRESHTA QAUOMY	
The power of partnership : achieving the sustainable development goals Tashkent satate university of economics.....	211
M.ADXAMOV, A.ASRAQULOV	
Aholi turmush darajasini statistic baholashning nazariy jihatlari.....	213
A.ABDUVOXIDOV	
Aholi daromadlari, iste’moli va uning tabaqalashuvining ekenometrik modellari.....	216
ESHONOV MUHAMMAD AYUB KHOSHIMJON UGLI, ADAKHAMJONOVA MUKHAYYO ANVARBEK KIZI	
The digital transformation of Uzbekistan’s tax system and its impact on efficiency.....	221
O‘RINOV AKMALJON ADHAMJONOVICH, SIDDIQOV JAVLONBEK SODIQJON O‘G‘LI	
Barqaror iqtisodiy o‘sish asosida hududlarda aholi farovonligini oshirishning iqtisodiy-tashkiliy mexanizmlari.....	223

ESHONOV MUHAMMAD AYUB KHOSHIMJON UGLI, ADAKHAMJONOVA MUKHAYYO ANVARBEK KIZI	
The impact of tax policy on small business development :Theoretical and practical analysis.....	226
XOMIDOV QAXXORALI QURBONALI O‘G‘LI	
Turistik majmualar faoliyatida turistik xizmatlarga bo‘lgan talab mavsumiyligini keltirib chiqaruvchi omillar.....	228
MANNOPOVA MUAZZAM SULTONBEKOVNA	
Iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda sug‘urta faoliyatining ahamiyati va uni rivojlantirish yo‘llari.....	231
XOMIDOV QAXXORALI QURBONALI O‘G‘LI	
Turistik majmualar faoliyatining barqaror rivojlanishini baholashda integral baholash ko‘rsatkichlarini aniqlash.....	234
TURSUNOV OZODBEK BADALOVICH	
Transport xizmatlarini rivojlantirishning yevropa mamlakatlari tajribasi.....	237
MANNOPOVA MUAZZAM SULTANBEKOVNA	
Development of fruit and vegetable clusters – a factor in improving the well-being of the population.....	239
A.ASRAQULOV, Q.YULDASHBOYEV	
Biznes muhitining dinamik o‘zgarishlarini statistik tahlil qilish va baholash.....	241
XASANOV ILYOS MAXMUDOVICH, SHAXOBIDDINOVA MARJONAXON BAHODIRJON QIZI	
Aholi bandligi ta‘milashda tadbirkorlik sub‘ektlarining o‘rni va ularni rivojlantirishning huquqiy – iqtisodiy asoslari.....	245
A.ASRAQULOV, M.TOSHXO‘JAYEVA	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholashda moliyaviy natijalarning o‘rni.....	249
SAYDULLAEVA DILYORA TO‘XTASIN QIZI	
Sanoat korxonalarini uchun ko‘lam samarasi : O‘zbekistonning rivojlanish strategiyalari.....	253
NOSIRJONOVA ZIYODAXON MUFTOXIDDIN QIZI	
O‘zbekiston migratsiya muammolari, sabablari va oqibatlarini.....	256
PATIDINOVA MUSLIMA XUSHBAXT QIZI	
Savdo sohasining rivojlanish istiqbollari va nazariy asoslari.....	258
O.YULDASHEV	
Kimyo sanoati rivojlanish jarayonlarining iqtisodiy-statistik tahlili.....	261
JUMANAZAROVA SHUKRONA ABDUJABBOR QIZI	
Iqtisodiy o‘shish modeli doirasida aholi daromadlarini oshirish strategiyalari.....	266
ALIJONOV ERGASHBOY ILHOMON O‘G‘LI	
Uzoq va qisqa muddatli aktivlarni samarali boshqarish orqali korxonalarda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash.....	269
ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O‘GLI, ALIYEV ASILBEK G‘ANIJON O‘G‘LI	
The role of land and property taxes in the formation of regional budgets.....	272
ABDULLAEVA DILDORA YUSUFJONOVNA	
Innovatsion rivojlanish strategiyasi va unga ta‘sir etuvchi omillar.....	274
BAHROMLIYEVA MUHSINAXON BAHODIRJON QIZI	
Barqaror o‘shish sharoitida kambag‘allikni qisqartirish yo‘nalishlari.....	277
TURSUNOV OZODBEK BDALOVICH	
O‘zbekiston iqtisodiyotida "Yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy qilish masalalari.....	281
G.DJALOLOVA	
Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarining ta‘minot zaxiralari barqarorligini ta‘minlashda marketingning ahamiyati.....	283
ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O‘GLI, TAVAKKALOVA ZILOLA ERKINJON QIZI	
O‘zbekidston Respublikasida jismoniy shaxslar daromad solig‘i ushlanish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	285

X. SHERMATOVA	
Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy omili.....	287
RAYIMDJANOVA GULNOZA XOLMATOVNA	
Hududlarda klaster tizimida innovatsion faoliyatdan samarali foydalanish yo'llari.....	289
YO'LCHIYEV ASLIJON ORTIQALI O'G'LI, YO'LDASHOVA OSIYOXON ABDIVALI QIZI	
Turizm marketing strategiyalarini takomillashtirishda va aholini kmbag'allikdan chiqarishda davlatning institutsional siyosatini ahamiyati.....	292
ZAYLOBITDINOVA HUSNIDA XALILJON QIZI	
Mamlakatimiz oliy ta'lim muassalari ta'lim xizmatlarini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	294
NISHONBOYEV DONIYOR ERKINJON O'G'LI	
The main directions of regional entrepreneurship development in Uzbekistan.....	298
ZAYLOBITDINOVA HUSNIDA KHALILJON KIZI	
Commercial exploitation of research and innovation outcomes in public universities.....	302
NISHONBOYEV DONIYOR ERKINJON UGLI	
Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash infratuzilmasini yanada rivojlantirish.....	305
KARIMOV SHAXBOZXO'JA XAMDAMJON O'G'LI	
Mintaqamiz hududlarida tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish istiqbollari.....	308
ORTIQOV AVAZBEK BAHROM O'G'LI	
Global yondashuvlar.....	312
KARIMOV SHAXBOZXO'JA XAMDAMJON O'G'LI	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishda biznes faolligini oshirishning ustuvor yo'nalsishlari.....	315
ORTIQOV AVAZBEK BAHROM O'G'LI	
Kichik sanoat zonalari faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar kompleks bahosi.....	317
NARZULLAYEV UMID ZUVAYDO O'G'LI	
Davlat byudjeti tomonidan o'rta muddatli prognoz qilish to'g'risida.....	322
SULTONOVA MUSHTARIY ABDULABBOSOVNA	
Tibbiyot muassalarida buxalteriya hisobi va hisobot tizimini takomillashtirishning o'ziga xos jihatlari.....	325
HIMMATOVA GULNOZA KOMILJON QIZI	
Hududiy barqaror iqtisodiy o'sish omillarini va aholi farovonligini oshirish strategiyalari : xizmatlar misolida.....	327
ERMATOV AKMALJON AKBARALIYEVICH, JO'RAYEV SHARIFJON A'ZAMJON O'G'LI	
Boshqaruv hisobi asosida hududiy byudjetlarni rejalashtirish va resurslardan samarali foydalanish orqali aholi farovonligini ta'minlash yo'llari.....	332
ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O'G'LI, RAHMONOVA MALOHATYOY ABDULLAJON QIZI	
The role of tax discipline in ensuring economics security of tax revenues in ensuring budget stability.....	334
O'RINOV AKMALJON AXMADJONOVICH, MAMASODIQOV SALIMBEK G'OFURJON O'G'LI	
Fond birjasini rivojlantirish ning o'zbekiston respublikasidagi istiqbollari.....	336
ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O'G'LI, KOMILOV OMADJON XURSANDBEK O'G'LI	
Cashless accounting system and its elements.....	338
MATKULIYEVA SANOBAR ISMAILOVNA	
Aholi turmush sifatini oshirishning nazariy asoslari.....	340
ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O'G'LI, KOMILOV OMADJON XURSANDBEK O'G'LI	
Non-cash payments and their organization.....	343

RAXMONOVA GULSANAM ANVARJON QIZI	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'рни va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	345
MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNOVICH, RAHMONJONOV ORZUBEK SOMSUTZODA	
Elektron tijorat tushunchasi va uni O'zbekistonda rivojlantirishning dolzarbligi.....	348
A.NODIROV	
Soliq yukini optimallashtirish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish.....	351
ABDURAHMONOV IQBOLJON ELMUROD O'G'LI	
Bank salohiyatini oshirishda sun'iy intellektdan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	354
XAMIDOV ELYORJON TURSUNALI O'G'LI, ALIXONOVA RUXSHONA JAHONGIR QIZI, SALIMOVA DINORA RAVSHANOVNA	
Mintaqalararo mehnat migrantlarining mehnat bozoridagi joylashuvi va mamlakat yalpi ichki mahsuloti shakllanishiga ta'siri tahlili.....	357
YORMATOV ILMIDIN TOSHMATOVICH	
Globallashuv davrida mintaqaviy va transchegaraviy iqtisodiy munosabatlarning evolyutsiyasi.....	36
XAMIDOV ELYORJON TURSUNALI O'G'LI, MO'MINOVA RUXSHONA SHAVKAT QIZI, AXMADJONOVA RUXSHONA AZIZJON QIZI	
O'zbekistonning jahon mehnat bozoridagi migratsiya jarayonlaridagi ishtirokini baholash.....	364
ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O'G'LI	
The role of renewable energy in improving the living standards of low-income population.....	368
XAKIMOV DILSHODJON RAHMONALIJEVICH	
Управление современной образовательной системой в эпоху глобальных экономических изменений.....	370
SULTONOVA MUSHTARIY ABDULABBOSOVNA	
Tibbiyot muassalarida buxalteriya hisobiva hisobot tizimini takomillashtirishning o'ziga xos jihatlari.....	375
O.PARDABAEV	
Towards a parsimonious and policy- relevant model for understanding transition-related unemployment in green energy shift.....	377
G. YULDASHEVA, X. MUHAMMADOV	
Savdo korxonalarida ustama xarajatlarini boshqarish.....	382
QURBONOV SHAXOBIDDIN BAXRIDDIN O'G'LI	
Korxonalarda mehnat va unga haq to'lash hisobi va auditori : barqaror iqtisodiy o'sish aholi farovonligini ta'minlashdagi o'рни.....	384
MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH, YUNUSOV MAQSADJON MASHRABJON O'G'LI	
Kambag'allik muammosi, uni aniqlash usullari va uni qisqartirish yo'llari.....	385
AHADJONOV MUHAMMADAMIN OYBEK O'G'LI	
O'zbekistonda jamhgarma va investitsiyalar o'rtasidagi nisbatni ta'minlash muammolari.....	388

HUDUDLARDA TURIZM SALOHİYATIDAN OPTIMAL FOYDALANISH ASOSIDA TARMOQLARARO MULTIPLIKATIV SAMARANI O'ZLASHTIRISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH

MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH, D.MIRJALOLOVA	
Hududiy turizm salohiyatini tarmoqlararo integratsiya orqali samarali o'zlashtirish va multiplikativ ta'sirini baholash.....	391
A.ASRAQULOV	
Turizm sohasida faoliyat natijalarining statistik tahlili.....	393

MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH, DJALOLOVA GULASAL XAYETOVNA	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmi faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	397
TESHABAYEVA ODINA NASRIDINOVNA, M.SOLIJONOVA, S.MAXSITALIYEV	
Mintaqaviy turistik resurslardan foydalanishda xalqaro tajribadan foydalanish.....	400
MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH, ABDURASULOV OZODBEK BOTIRALI O‘G‘LI	
Hududlarda turizm salohiyatidan optimal foydalanish asosida tarmoqlararo multiplikativ samarani o‘zlashtirish imkoniyatlarini baholash.....	403
SH.NEMATOVA, D.SHOVQIYEV, R.INOMOV	
The role of the national company of uzbek tourism in the development of the tour operator business in uzbekistan.....	408
M.ADXAMOV, HIMMATOVA GULNOZA KOMILJON QIZI	
O‘zbekiston viloyatlarida turizm salohiyatidan samarali foydalanish orqali tarmoqlararo multiplikativ samarani kuchaytirish imkoniyatlari	413
A.ASRAQULOV	
Turizm sohasi faoliyatini statistik baholash.....	415
ABDUMUTALOV SHOHJAHON BAHODIR O‘G‘LI,	
Iqtisodiy rivojlanishda barqaror turizmning o‘rni va unga bo‘lgan innovatsion yondashuvlar samarasi.....	418
TESHABAYEVA ODINA NASRIDINOVNA, SH.KENJAYEV	
O‘zbekistonda hududiy ekologik turizmni shakllantirish va taraqqiy ettirish yo‘nalishlari.....	421
АХУНОВ ЖАСУРБЕК ЖАХОНГИРОВИЧ	
Цифровизация логистических услуг в узбекистане: текущее состояние и перспективы развития.....	424
DJALOLOVA GULASAL XAYETOVNA	
Sog‘lomlashtirish turizmi faoliyatini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	427
ABDUMUTALOV SHOHJAHON BAHODIR O‘G‘LI	
Mamlakatimiz hududlarida rekreatsiya turizmini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	430
MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH, TO‘XTASINOV ZOIRBEK HABIBULLO O‘G‘LI	
Innovatsion g‘oyalar, yuqori texnologiyalarni ishlab chiqarishga, jamiyat hayotiga izchil tatbiq etish.....	434
TESHABAEVA ODINA NASRIDINOVNA, M.SOLIJONOVA	
Hududlarda turizm salohiyatini oshirishda mehmonxona xo‘jaligida innovatsion faoliyatni tashkil etish.....	438
YULCHIYEV ASILJON ORTIQALI O‘G‘LI	
Clark modeli asosida farg‘ona mintaqasida turizm salohiyatini optimallashtirish.....	440
MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH, DJALOLOVA GULASAL XAYETOVNA	
Farg‘ona vodiysida sog‘lomlashtirish turizmi xizmatlari diversifikatsiyalashuvini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish.....	444
YULCHIYEV ASILJON ORTIQALI O‘G‘LI	
O‘zbekiston iqtisodiyotida turizm multiplier ta‘sirining ahamiyati.....	446
АХУНОВ ЖАСУРБЕК ЖАХОНГИРОВИЧ	
Применение международного опыта цифровой логистики в узбекистане: анализ возможностей и вызовов.....	451
TO‘YCHIYEVA DILDORA SHUKURJON QIZI	
Hududlarda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishning nazariy asoslari	457
YULCHIYEV ASILJON ORTIQALI O‘G‘LI	
O‘zbekistonda turizm sohasining hozirgi holati va xizmatlar sifatini oshirishga ta‘sir	

etuvchi ko'rsatkichlar tahlili	460
RASULOV UMIDJON AKMALJON O'G'LI	
O'zbekistonda turizmning iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri.....	465
YULCHIYEV ASILJON ORTIQALI O'G'LI, ABDURAHMONOV IQBOLJON ELMUROD O'G'LI	
O'zbekistonda qurilish materiallari bozorini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari	468
ЭШОНОВ МУХАММАД АЙЮБ ХОШИМЖОН УГЛИ	
Возможности использования экотуризма для вывода населения из бедности	471
ERGASHEV JAMOLIDDINXON SADRIDDINXON O'G'LI,	
O'zbekistonda qurilish materiallari bozorini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	473
RASULOV UMIDJON AKMALJON O'G'LI	
Turizm — mamlakat iqtisodiyotining strategik yo'nalishi.....	478
MAHAMMADOVA FERUZAXON MIRZOHIDJON QIZI	
Sanoat korxonalarining innovatsion boshqaruvini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari.....	481
XOMIDOV QAXXORALI QURBONALI O'G'LI, TO'YCHIEVA DILDORA SHUKURJON QIZI	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida xizmat korsatish sohasida sifatni oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari.....	484
QODIROVA RISOLATXON AXATJONOVNA	
Hududlarda turizm salohiyatidan optimal foydalanish asosida tarmoqlararo multiplikativ samarani o'zlashtirish imkoniyatlarini baholash.....	487
ERGASHEV JAMOLIDDINXON SADRIDDINXON O'GLI	
Zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarishda ekologik xavfsizlik va yashil texnologiyalar..	490
YULCHIYEV ASILJON ORTIQALI O'G'LI, HABIBULLAYEV MUHAMMAD RAJAB OBIDJON O'G'LI	
Turizm sohasidagi infratuzilmalarni rivojlantirishda davlatning huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarining ahamiyati.....	492
MAHAMMADOVA FERUZAXON MIRZOHIDJON QIZI	
Turizm-milliy iqtisodiyotning barqaror o'sish omili sifatida.....	495

O'ZBEKISTONDA TASHQI IQTISODIY MUNOSABATLAR VA BOJXONA XIZMATLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

PARDAYEV TULKIN NASIROVICH	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kompaniyalarning moliyaviy menejment tizimi.....	513
MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH, UBAYDULLAYEVA O'G'ILOY DILSHODJON QIZI	
Directions for improving regional organizational and economic mechanisms to ensure the stability of the green economy.....	517
ЎРИНОВ АКМАЛЖОН АХМАДЖОНОВИЧ	
Ўзбекистонда тўқимачилик саноатини ривожлантириш хусусиятлари.....	520
З.ТОЖИБОЕВ	
Марказий осие мамлакатларида яшил молиялашувни ривожлантириш: тенденциялар, муаммолар ва минтақавий ҳамкорлик истиқболлари.....	523
ALISHER ASHUROV ANVARJONOVICH	
Tashqi iqtisodiy aloqalarning ahamiyati.....	526
RAXIMOV DAVRONBEK SHARIBJONOVICH	
Tashqi iqtisodiy faoliyat tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish.....	529
MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH	
Blokcheyn texnologiyalari va kriptovalyutalarning rivojlanishi.....	533

D.NE'MATOVA

O'zbekistonda tashqi iqtisodiy munosabatlar va bojxona xizmatlari faoliyatini sanoatning bazaviy tarmoqlari bilan integratsiyalashgan holda rivojlantirish istiqbollari..... 536

MIRSODIQOV ABDULLA TURSUNALIYEVICH, SIROJIDDINOV HASANJON SAYFIDDIN O'G'LI

Raqamli marketing va uning zamonaviy dunyoda ahamiyati..... 537

ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O'G'LI, SOBIRJONOV JAVLONBEK JAHONGIR O'G'LI

The essence of futures contracts..... 541

RAXMONOVA NARGIZA RASHIDOVNA

Chegara bojxona postlari o'tkazuvchanligini oshirishda bojxona ma'murchiligini yanada takomillashtirish yo'llari..... 544

ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O'G'LI, SOBIRJONOV JAVLONBEK JAHONGIR O'G'LI

The formation of futures markets in uzbekistan..... 546

PARDAYEV TULKIN NASIROVICH, FARXODOV FARRUX FURQATOVICH, S.ABULQOSIMOVA

Iqtisodiy integratsiya jarayonlarida bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari..... 549

ESHONOV MUHAMMAD AYUB XOSHIMJON O'G'LI, SOBIRJONOV JAVLONBEK JAHONGIR O'G'LI

Differences between futures contracts and derivative securities..... 552

MIRZAYEV ABDULLAJON TOPILOVICH, KOMILOV JAMSHID MIRZOHI O'G'LI

O'zbekistonda tashqi iqtisodiy munosabatlar va bojxona xizmatlari faoliyatini rivojlantirish istiqbollari..... 554

YULCHIYEV ASILJON ORTIQALI O'G'LI, ERGASHEVA RAYHONA UMMATALI QIZI

O'zbekistonda tashqi iqtisodiy munosabatlar va bojxona xizmatlari faoliyatini rivojlantirish istiqbollari 559

FARXODOV FARRUX FURQATOVICH, ORZIQULOVA DURDONA KELDIYOR QIZI

Elektron tijorat sohasida bojxona nazoratini avtomatlashtirish..... 563

YULCHIYEV ASILJON ORTIQALI O'G'LI, MUXTOROVA FERUZAXON OFARIN QIZI

O'zbekistonda tashqi iqtisodiy munosabatlar va bojxona xizmatlari faoliyatini rivojlantirish istiqbollari 566

O.OLIMOV

Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati faoliyatini rivojlantirishda bojxona tizimining o'rni..... 569

ABDUVALIYEVA SARVINOZXON ULUG'BEK QIZI

Tashqi iqtisodiy aloqalarda logistika infratuzilmasini takomillashtirish zarurati..... 572

SALOXIDINOVA AZIZAXON MUZAFFAR QIZI

O'zbekistonda tashqi iqtisodiy munosabatlar va bojxona xizmatlari faoliyatini rivojlantirish 574

PARDAYEVA MADINA QAHRAMONJON QIZI

Tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlanishtirishda logistika sohasini ahamiyati..... 577

ABDULLAJON MIRZAYEV TOPILOVICH, MRS.WARDA OUBIHI

Signs of progress in social media and their influence on tourism..... 580

SH.NEMATOVA, Z.BOLTABOYEVA

Opportunities for the development of ecotourism in uzbekistan..... 581

YANG TING

Assessing the multiplicative relationship between regional tourism and cross-sectoral employment..... 584

TURG'UNOV MUXRIDIN MO'YDINJON O'G'LI	
O'zbekiston respublikasida oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash masalalari.....	587
UMAROV BEGZODBEK UMAROVICH	
Ko'p kvartirali uylarni saqlash va aholiga sifatli xizmat ko'rsatish uchun uy-joy mulkdorlari va boshqaruv organlari o'rtasidagi munosabatlarni yo'lga qo'yishning ahamiyati va uning moliyaviy asoslari.....	590
ORIPOV ABDUMALIK ABDUSALOMOVICH, MIRZARAHIMOVA MARJONA MIRZAAKBAR QIZI	
Big Data asosida buxalteriya ma'lumotlarining aniqligini oshirish.....	592
TUXTASINOVA DILDORAXON RAHMONBERDIJEVNA	
Ўзбекистонда озиқ овқат саноати корхоналарининг бошқарув самарадорлигини ошириш йқллари.....	595
UMURZAQOVA GULNORA ABDUBANNOPOVNA	
Turizm xizmatlari bozorida mehmonxona xizmatlari rivojlanishining nazariy asoslari.....	598
TO'XTASINOVA DILDORAXON RAHMONBERDIYEVNA, M.IMOMALIYEVA	
Barqaror agrosanoat kompleksi uchun texnologik innovatsiyalar.....	601
ORIPOV ABDUMALIK ABDUSALOMOVICH, MUSAJONOVA MADINABONU OLLOYORJON QIZI	
Bulutli hisob-kitob dasturlarining buxalteriya tizimidagi roli.....	603
TO'XTASINOVA DILDORAXON RAHMONBERDIYEVNA, O'RUNOV OLLOBERDI XASANBOY O'G'LI	
Sanoat tarmoqlarida investitsiya samaradorligini yanada takomillashtirish.....	605
REJAPOV XAYRILLO XIKMATULLAYEVICH, ABDULLAYEVA NURZODA IBROXIMOVA	
Davlat budjeti mablag'larini budjetlar o'rtasida qayta taqsimlash.....	609
O'RINOV AKMALJON AXMADJONOVICH, D.RAXMONOV	
Yashil iqtisodiyotni innovatsion boshqarishni ilmiy-nazariy asoslari.....	611
SH.NE'MATOVA, SH.KAMOLDINOV	
Barqaror turizmning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	615
TESHABOYEVA ODINA NASRIDDINOVNA	
Enhancing the competitiveness of Uzbekistan's tourism sector in the context of global recovery and industry transformation.....	618
X.SHERMATOVA	
Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish barqaror iqtisodiy o'sishning omili.....	622
O'RINOV AKMALJON AXMADJONOVICH, TURSUNALIYEVA SEVINCHXON NABIJONOVNA	
Iste'molchi xatti-harakati nazariyasi: huquqiy asoslar, iqtisodiy modellar va statistik tahlil.....	624
SH.NE'MATOVA, M.MADAMINOVA	
O'zbekistonda sanoat tarmoqlariga yo'naltirilgan to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini tahlil qilish.....	628
XASANOVA RUXSORA RASULJON QIZI	
Turizmda innovatsion raqobatbardoshlik: yangi texnologiyalar va ularning turizmni rivojlantirishdagi o'rni.....	633
O'RINOV AKMALJON AXMADJONOVICH, KARIMOVA DURDONAXON SHAVKAT QIZI	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlantirish strategiyalari.....	637
MARUFJONOV MUHAMMADAZIZ MANSURJON O'G'LI	
O'zbekiston respublikasida budjet va soliq tizimini takomillashtirish masalalari.....	639
SAFAROVA DILSHODA ESHMUHAMMADOVNA, IBROKHIMOV MUHAMMADSODIQ KHOKIM UGLI	
Impact of gross domestic product on sustainable economic growth in the national accounts system in uzbekistan.....	643

SH.NE'MATOVA, M. N.ERKINOVA	
Transforming uzbekistan: the path to a green economy.....	648
MAMATQULOVA ODINAXON YORKINJON QIZI	
Turistik korxonalarining raqobatbardosh ustunliklari: asosiy omillar.....	650
MADAMINOVA MAFTUNA BAXTIYOR QIZI	
Yashil fiskal siyosatning nazariy asoslari va rivojlanish konsepsiyalari.....	653
B. EMINCHAYEV	
Ishsizlik va kambag'allik yechimlarining tahlili.....	656
MAMATQULOVA ODINAXON YORKINJON QIZI	
Turizm sohasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va nazariy asoslari.....	659
B. EMINCHAYEV	
Inovatsion faoliyatning ta'rifi va ahamiyati.....	662
JUMAKULOV ZAMIR ISLOMOVICH, AZAMOVA F.X, XAKIMOVA F.X	
Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish rezervlarini aniqlashda "zanjirli o'rin almashtirish" usulini qo'llanilishi.....	665
JUMAKULOV ZAMIR ISLOMOVICH	
Oliy ta'limni boshqarish va moliyalashtirishda davlatning roli.....	668
A. MADAMINOV, G. XOJIAKBAROVA	
Turizm sohasida transport xizmati.....	671
A. MADAMINOV, O.NURALIYEVA	
O'zbekistondagi auditorlik faoliyatining yangi davrga mos tartib-tamoyillari.....	673
АБДУСАЛОМОВ ДИЛШОД	
Ўзбекистонда туризм соҳасини замонавий ҳолати ва ривожланиш тенденциялари.....	676

Global iqtisodiy jarayonlardagi muvozanatli o‘zgarishlar: o‘shish nuqtalarining asosiy omillari

mavzusidagi

respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(23-may 2025-yil)

Badiiy muharrir: A.Mirzayev

Texnik muharrir: U.Maksumova

Sahifalovchilar: H. Sirojiddinov
O‘. Ubaydullayeva